

**КИЇВСЬКІ АДРЕСАТИ АДРІАНА ПРАХОВА
ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ ТА МИКОЛА ПЕТРОВ:
ПУБЛІКАЦІЯ ЕПІСТОЛЯРНОГО СПАДКУ**

Однією з глобальних проблем сучасної української гуманітаристики є переосмислення того періоду історії нашої держави, коли українські землі перебували в складі Австро-Угорської й Російської імперій. У цьому контексті особливо актуальним завданням історичної науки стає опрацювання й археографічна публікація якнайповнішого масиву джерел, що дозволить поглянути на цей хронологічний відрізок нашої історії об'єктивніше з ракурсу саме українського сприйняття, без нашарування міфологем як російської чи радянської, так і, на жаль, сучасної української історіографії. Звісно, реалізація такого амбітного завдання потребуватиме тривалого часу й зусиль багатьох науковців. Тим не менше, археографічні публікації навіть кількох документів дозволяють поступово збільшувати масив історичних джерел і розширювати потенційні можливості науковців до залучення цих історичних джерел до власних наукових студій. Так архівні матеріали здобувають набагато ширшу аудиторію, привертаючи до себе увагу навіть тих вчених, чиї наукові студії лише дотичні до наявної в них інформації.

Особливої ваги, на мою думку, набувають ті документи, які дозволяють реконструювати настрої тогочасного суспільного середовища, яке оточувало людей, впливаючи на їх участь чи не участь у тих чи інших подіях, їх сприйнятті й переосмисленні незалежно від масштабу – чи це подія була важлива в межах локальної географічної точки, наприклад, однієї вулиці чи невеликого населеного пункту, чи в значно ширших межах – держави чи навіть кількох держав. Важливим у цьому значенні є епістолярій, особливо особисте, а не офіційне листування.

Адже кореспондент і адресат мали можливість значно вільніше висловлювати свої думки, описувати події й ставлення до них, вказувати деякі факти власного життєпису, що відсутні в офіційних рафінованих біографіях цих осіб. Саме тому вважаю за доцільне опублікувати кілька листів, написаних мистецтвознавцем Адріаном Вікторовичем Праховим (1846–1916) під час його київського періоду наукового життя, адресованих його колегам з київських наукових кіл – археологу й музейнику Володимиру Боніфатійовичу Антоновичу (1834–1908) та історику й музейнику Миколі Івановичу Петрову (1840–1921).

Не можна сказати, що ці листи не потрапляли до поля зору науковців. Деякі з них, як побачимо нижче, навіть були використані для надто далекосяжних висновків, що виходили за межі вміщених у тексті відомостей. Проте археографічної публікації цих листів мені відшукати не вдалось.

Зважаючи на те, що всі ці особи – і адресати, і кореспондент, формували інтелектуальне суспільне середовище тогочасного Києва, студіюючи особисто, а також формуючи суспільний інтерес до висвітлення давнього українського минулого, що відображалось у пам'ятках архітектури й монументального мистецтва, виявлених під час археологічних розкопок предметів, опрацьованих в архівах документах тощо, вважаю за доцільне ввести ці листи Прахова до наукового обігу. Це сприятиме й доповненню біографічних відомостей про кількох представників інтелектуальної еліти Києва 1880-х рр. Можливо, у подальшому ця археографічна публікація може бути доповнена, якщо вдасться виявити інші листи Прахова до Антоновича й Петрова, або ж будуть віднайдені відповіді від них на листи Прахова. Поки ж публікуємо те, що збереглось.

Листи перебувають у фонді “Листування” (ф. III) Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Національної академії наук України (далі – ІР НБУВ). Оскільки вони були написані російською мовою, яка внаслідок російської агресії нині витіснена на маргінес й стає малозро-

зумілою для молодого покоління українських науковців і студентів, епістоли перекладені українською мовою. Виняток складають лише власні назви, які подаються мовою оригіналу. Особові імена російських урядовців подаються транслітеровано як будь-які інші іноземні імена. Згідно з вимогами, що висуваються до археографічних публікацій, у текстах виправлено лише дрібні описки, а також пунктуація приведена до сучасних вимог. Всі підписи кореспондента виділені курсивом.

У фонді “Листування” наявний ще один лист Адріана Прахова, адресований графу Алексею Николаевичу Ігнатьєву (1874–1948), на момент написання – Подільського губернатора, що наче тематично виходить за межі цієї статті. Однак позаяк він все ж стосується особи кореспондента для повноти публікації пов’язаних з Праховим матеріалів цього фонду Інституту рукопису, цю епістолу також включено до статті як додаток.

Знайомство Адріана Прахова з Володимиром Антоновичем, ймовірно, пов’язане з роботами мистецтвознавця з розчистки й відновлення фрескового розпису Кирилівської церкви у Києві у 1880-х рр. Окрім Прахова, до складу комісії, яка за мандатом російського археологічного товариства мала займатись розчисткою фресок храму, увійшли відомі київські вчені – Олександр Котляревський, Петро Лашкарев і протоієрей Петро Лебединцев¹. Котляревський протягом 1877–1881 рр. очолював Історичне товариство Нестора Літописця у Києві, яке на той час об’єднувало багатьох київських вчених й аматорів, зацікавлених вивченням історичного минулого та пошуком історичних джерел до такого студіювання². Однак Котляревський помер вже у вересні 1881 р., не встигнувши побачити розчищені з-під

¹ В. Корнієнко, І. Купрієць, ‘До історії реставрації Кирилівської церкви в Києві: документи з архіву Адріана Прахова у фондовій збірці Національного заповідника “Софія Київська” (1881–1889 рр.)’, *Славістична збірка*, вип. VI (2021): 82.

² С. Наріжний, ‘Історичне товариство Нестора Літописця у Києві’, *Український історик. Журнал Українського історичного товариства*, № 1–2 (45–46) (1975): 39.

записів фрески XII ст. На посаді голови товариства його замінив київський археолог Володимир Антонович, що обіймав цю посаду протягом 1881–1887 рр.³ Вчений був зноюю постаттю в археологічних колах російської імперії, особливо після його успішної участі в організації третього археологічного з'їзду в Києві, проведенні власних археологічних розкопок і діяльності в організації Археологічного музею Київського університету⁴.

Зрозуміло, що опинившись серед київських кіл дослідників старожитностей на початку 1880-х рр., Адріан Прахов ніяк не міг уникнути спілкування з Володимиром Антоновичем. На жаль, як саме розвивались стосунки між двома вченими, за наявними епістолами простежити неможливо. Обидва листи датуються січнем 1886 р., на цей момент вони засвідчують тісні дружні стосунки між родинами Прахова й Антоновича. Як можемо виснувати, родини з дітьми часто гостювали одна в одній. У цьому контексті цікавим є згадка Праховим сина Антоновича Дмитра за його прізвиськом “Муха”, даним батьком через надокучливість сина й пізніше взяте як один з власних псевдонімів.

Утім, головним лейтмотивом листування між дослідниками лишались наукові інтереси. У листі від 16 січня Прахов згадує про отриману з Петербурга “важливу звістку, що стосується археології”, яку він мав намір обговорити при особистому побаченні. Цією новиною, вочевидь, була інформація про майбутні археологічні дослідження Успенського собору, збудованого володимирським (на час будівництва) князем Мстиславом Ізяславичем у Володимирі як катедри Володимирських єпископів.

У 1886 р. за домовленістю між Волинським губернатором Віктором Валею і Волинським й Житомирським архієпископом Палладієм (Ганкевічем) у Володимирі організовано спеціальну комісію, завдання якої полягало у збиранні й опрацюванні

³ С. НАРІЖНИЙ, *Op. cit.*, с. 39.

⁴ Докл. див.: В. КОЗЛОВСЬКА, ‘Значіння проф. В. Б. Антоновича в українській археології’ [в:] *Син України: Володимир Боніфатійович Антонович: у 3-х томах*, т. 2, К. (Заповіт), 1997, с. 343–390; М. МАКАРЕНКО, ‘В. Б. Антонович як археолог (автограф)’ [в:] *Ibid.*, с. 353–355; В. ДАНИЛЕВИЧ, ‘Проф. В. Б. Антонович та Археологічний музей І. Н. О.’ [в:] *Ibid.*, с. 379–390.

історичних відомостей про Успенський собор, що на той момент перебував у майже зруйнованому стані, для вироблення проєкту його відновлення у наближеному до первинного стану вигляді. Звісно, що роботи з відновлення давнього храму у Володимирі на той час не могли початись без санкції зі столиці імперії. Саме ця новина й могла надійти з Петербурга Прахову. На цей час, як свідчать наявні документи, якихось ґрунтовних робіт у київських пам'ятках він не здійснював, роботи рухались в усталеному й повільному режимі, що, зрозуміло, відбивалось не в кращий бік і на матеріальному становищі родини Прахова. Тож він і вирішив “перехопити контракт” (що бувало неодноразово) у студіюванні й розробленні проєкту поновлення Успенського собору у Володимирі⁵. Позаяк значна робота передбачала проведення археологічних розкопок, що було вельми далеким від досвіду Прахова, він потребував допомоги того, хто мав подібний досвід. Такою людиною був його близький друг, фаховий археолог Володимир Антонович. Тож щодо його участі в розкопках, вірогідно, Прахов хотів особисто переговорити. Якщо було так, то перемовини були успішними. Невдовзі обидва науковці увійшли до складу згаданої вище комісії з дослідження Успенського собору, провівши влітку 1886 р. архітектурно-археологічні дослідження давньої пам'ятки, результати яких викликали жваве обговорення в середовищі київської наукової громадськості⁶.

⁵ Про це див.: П. Ричков, ‘Дослідження та відбудова Успенського собору у Володимирі-Волинському: внесок Адріана Прахова’ [в:] *Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології*, вип. 4 (2007): 295–314.

⁶ Див.: Е. Д[верницький], ‘Владими́ро-Во́лыньский Мстиславо́вский собор XII века и предстоящее его обновление (корреспонденция “Киевской старины”)', *Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал*, год 5, т. XIV (1886, апрель): 837–839; Ф. Ловода, ‘Из археологической экскурсии в г. Владимир-Во́лыньский’, *Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал*, год 5, т. XV (1886, август): 766–769; Е. Дверницький, ‘Археологические исследования в г. Владимире-Во́лыньском и в его окрестностях’, *Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал*, год 6, т. XVII (1887, январь): 36–50.

№ 1.

13 січня 1886 р.

Вельмишановний Володимире Боніфатійовичу.

Дуже хотілося б побесідувати з тобою та підживитись від тебе, але до Вас іще боюся через вашу милу Муху⁷. Чи не знайдеться у тебе трохи часу сьогодні ввечері та після 8 години завітати б до нас, і послухали ми б тебе досхочу.

Весь твій *А. Прахов*.

Олексіївська, 7.

ІР НБУВ, ф. III, спр. 66986, арк. 1, рукопис.

№ 2.

16 січня 1886 р.

Вельмишановний Володимире Боніфатійовичу.

Будь таким люб'язним, признач мені на ранок (якщо можливо, завтрашній, 17) для занять у твоєму університетському археологічному музеї. Я отримав з Петербурга одну вельми важливу звістку, що стосується археології, про яку – при особистому побаченні. З іншим повідомленням пов'язана необхідність попрацювати у тебе в музеї.

Дітей у мене викупали і карантин знімається.

Я був би душевно радий побачити тебе ввечері, аби поговорити про те, про се, але коли?

Якби у тебе був час і бажання завітати до мене сьогодні ввечері, я познайомив би тебе з однією дуже цікавою людиною, яка прагне твого знайомства і для тебе не без цікавості, це художник В. М. Васнецов⁸.

Будь ласкавий, черкни слівце.

Весь твій *А. Прахов*.

Олексіївська, 7.

ІР НБУВ, ф. III, спр. 66986, арк. 1–2, рукопис.

⁷ Мовиться про Дмитра Володимировича Антоновича (1877–1945) – українського історика, громадського і політичного діяча.

⁸ Віктор Михайлович Васнецов (1848–1926) – художник, брав участь у розписах Володимирського собору в Києві на запрошення Адріана Прахова.

Наступна група листів Адріаном Праховим адресована іншому стовпу української історичної науки – Миколі Петрову, одному із засновників вже згаданого Історичного товариства імені Нестора Літописця, очільнику Церковно-історичного музею при Київській духовній академії. До скарбів цього музею і бібліотеки Прахов неодноразово звертався особисто, а також просив Петрова надати допомогу в роботі іншим особам.

Так, зокрема, у листі від 6 квітня 1889 р. Прахов звертався з проханням проінформувати про наявність у музеї найдавнішої ікони Покрови Богородиці, яку він мав намір, у разі наявності, взяти за взірць й написати за ним ікону для представників правлячого дому Романових.

У листі від 24 липня 1885 р. Прахов просив допомоги в роботі у бібліотеці й музеї художнику Івану Селезньову, який працював з ним під час поновлення стінопису у Кирилівській церкві.

Ще в одному листі, недатованому, але ймовірно написаному у 1884–1885 рр., Прахов просив посприяти художнику Харитону Платонову, який мав зняти кальку з мініатюри “Хрещення Господнє” з грекомовного рукопису, що зберігався у музеї Церковно-археологічного товариства – Нікомедійського Євангелія кінця XII – початку XIII ст.⁹ Щодо останнього листа варто зупинитись докладніше, адже в історіографії можна зустріти тезу, що “завдяки листуванню Прахова із завідувачем Церковно-археологічного музею при КДА проф. М. Петровим ми тепер можемо стверджувати, що в нових розписах Кирилівської церкви були використані унікальні мініатюри так званої Нікомедійської Євангелії XII – початку XIII ст.”¹⁰ Вважаю подібне сміливе твердження сумнівним, адже воно спирається на відомості, які помилково трактовані.

⁹ *Каталог збережених пам'яток Київського Церковно-археологічного музею 1872–1922 рр.*, К., 2002, с. 97–98, № 679.

¹⁰ І. Марголіна, В. Ульяновський, *Дзеркало вічності: Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир*, К. (Львів), 2019, с. 271.

У листі Прахова мовиться лише про одну конкретну мініатюру, яку мав скалькувати Платонов “для Кирилівської церкви”. При цьому з тексту листа не випливає, що художник зробив таку копію та, “відтворюючи цей відомий Євангельський сюжет, скористався мініатюрою знаменитої Нікомедійської Євангелії XII – початку XIII ст.”¹¹

Написана у Кирилівській церкві Платоновим композиція “Хрещення Господнє” зовсім не відповідає в плані композиції мініатюрі Нікомедійського Євангелія¹², хіба що обидві містять зображення головних дійових осіб – Ісуса Христа та Йоанна Хрестителя. Тому доволі дивним виглядає висновок дослідників, що “хоча Платонов і обрав за взірць давнє зображення, однак виконав композицію в академічних традиціях XIX ст.”¹³. Адже фактично іконографія сцени хрещення свідчить про відмову Платонова використовувати мініатюру з рукопису для її написання, що підважує й твердження про залучення мініатюр Нікомедійського Євангелія як зразків при поновленні розписів Кирилівської церкви у 1880-х рр.

Щоправда, в стінописі Кирилівської церкви існує ще зображення “Хрещення Господнього”. Ця композиція знаходиться у так званій “Князівській молитовні” на хорах, на північно-східній стіні цього приміщення. Зображення надійно визначено завдяки збереженим залишкам напису-дипінті XII ст., а також за наявними фрагментами розпису¹⁴. Пропорції цієї фрески мо-

¹¹ І. Марголіна, В. Ульяновський, *Op. cit.*, с. 281–282.

¹² Н. И. Петров, ‘Миниатюры и заставки в греческом Евангелии XI–XII вв. и отношение их к мозаическим и фресковым изображениям в Софийском соборе’, *Труды Киевской духовной академии*, год 22, № 5 (1881, май): 87, № XVI.

¹³ І. Марголіна, В. Ульяновський, *Op. cit.*, с. 283.

¹⁴ Див.: В. В. Корнієнко, ‘Написи-дипінті XII ст. у “Князівській молитовні” Київської Кирилівської церкви’, *Софійський часопис*, вип. 1: *Збірник статей за матеріалами VIII міжнародної науково-практичної конференції “Софійські читання”, присвяченої 1000-літтю пам’яті великого київського князя Володимира Святославича та святих Бориса і Гліба: 1015–2015*, (2017): 49–50, рис. 3–4; І. Є. Марголіна, ‘Живопис князівської молитовні Кирилівської церкви Києва: нові відкриття’, *Софійський часопис*, вип. 2. *Збірник статей за матеріалами VII міжнародної наукової конференції “Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі”*, (2018): 59–60, рис. 1.

жуть бути співвіднесеними з пропорціями мініатюри “Хрещення Господнє”¹⁵ з аркуша 254 рукопису Церковно-археологічного музею. Звісно, цілком можна припустити, що під час поновлення фрески у цьому місці й було взято за взірць саме цю давню грецьку мініатюру, яку Платонов міг скопіювати у Церковно-археологічному музеї. Але таке припущення має пройти візуальну верифікацію, для чого даних наразі бракує. Від цього зображення збереглась лише фреска, в місці відсутності тиньку наявні лише фонові поновлення, без деталей. У реставраційних звітах мені поки не вдалось відшукати світлин цієї стіни до того моменту, коли на ній було розкрито збережену фреску XII ст. й змито поновлювальний стінопис XIX ст.

№ 3.

Вельмишановний Миколо Івановичу.

Дозвольте тому, хто подає це – живописцю художнику Харитону Платоновичу Платонову¹⁶, скалькувати “Хрещення Господнє” з мініатюри у Вашому грецькому Євангелії XII ст. Це для Кирилівської церкви. Тисну Вашу руку та прошу вірити моїй відданості.

Весь Ваш *А. Прахов*.

ІР НБУВ, ф. III, спр. 13602, арк. 1, рукопис.

№ 4.

24 липня 1885 р.

Вельмишановний Миколо Івановичу.

Будьте такі люб’язні, надайте Вашу дружню допомогу тому, хто подає це – академіку Івану Федоровичу Селезньову¹⁷,

¹⁵ И. П. Мокрецова, ‘О некоторых особенностях миниатюр Никомедийского Евангелия’ [в:] *Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сборник статей*, Москва (Наука), 1983, с. 330.

¹⁶ Платонов Харитон Платонович (1842–1907) – український живописець, брав участь у поновленні живопису в Кирилівській церкві.

¹⁷ Селезньов Іван Федорович (1856–1936) – український живописець, брав участь у поновленні живопису в Кирилівській церкві, взяв участь у розписі західної кліті головної нави Софійського собору.

якому знадобилось навести деякі довідки у Вашій академічній бібліотеці та музеї. Чи є у Вас у музеї “Древности российского государства”¹⁸?

Готовий до послуг Ваших *А. Прахов*.

ІР НБУВ, ф. III, спр. 13600, арк. 1, рукопис.

№ 5.

6 квітня 1889 р.

Вельмишановний Миколо Івановичу.

Будьте люб’язні, повідомте, чи немає у Вас у музеї ікони Покрови найстаршої. Великі князі Ніколай¹⁹ та Пьотр Ніколаєвичі²⁰ хочуть зробити таку ікону за старим зразком. У суботу вони будуть у мене та просили дізнатись у музеї щодо оригіналу. Зовсім заклопотався, і тому не можу заїхати до Вас особисто. Відповідь дайте, будь ласка, з посланим, і завтра я приїду поглянути.

Жму Вашу руку та прошу вибачити за клопіт.

Відданий та поважаючий Вас *Адр. Прахов*.

6 квітня 1889 [р.].

Київ.

P. S. Якщо є що подивитись у музеї, черкніть, о котрій годині, аби Вас не турбувати.

ІР НБУВ, ф. III, спр. 13600, арк. 1–1зв., рукопис.

Додаток

Ще один лист Адріана Прахова, що публікується нижче, адресований Подільському губернатору графу Алексею Ігнат'є-

¹⁸ Вочевидь, мовиться про: *Древности российского государства. Киевский Софийский собор. Издание императорского русского археологического общества*, вып. 1, Санкт-Петербург, 1871; вып. 2–3, Санкт-Петербург, 1873.

¹⁹ Ніколай Ніколаєвич Романов (1856–1929) – великий князь, старший син великого князя Ніколая Ніколаєвича Романова (1831–1891), третього сина Ніколая Павловича Романова (1796–1855), який правив Російською імперією під ім’ям “Ніколай I” у 1825–1855 рр.

²⁰ Пьотр Ніколаєвич Романов (1864–1931) – великий князь, другий син великого князя Ніколая Ніколаєвича Романова.

ву, який обіймав цю посаду у 1911–1915 рр. Початок його губернаторства припав на період підготовки до помпезного святкування “300-річчя Дому Романових” (1613–1913). У рамках “ювілею” планувалась велика кількість ювілейних заходів, з-поміж яких і зведення пам’ятників у кількох містах імперії, для чого оголошувались конкурси. Ймовірно, про результати одного з них і мав навести відомості Прахов. Однак текст листа не містить конкретики, яка б дозволила визначити, який саме малюнок мав надіслати на судження Прахова граф Ігнат’єв.

№ 6.

15 січня 1913 р.

Санкт-Петербург, Морська 44.

Вельмишановний граф Алексей Ніколаєвич.

Дуже радий послужити Вашій патріотичній справі. Піду до Товариства архітекторів (в Академії мистецтв) та дізнаюсь, в якому стані конкурс. Потім, якщо по отриманню результату цього конкурсу Ви хотіли б дізнатись мою думку, то можна надіслати малюнок мені сюди, до Петербургу, за вище означеною адресою (це будинок міністра землеробства) і я поквалплюсь відповісти. Тепер, у зв’язку із днем всеросійського святкування Романовського ювілею, що наближається, мені, як члену ювілейного комітету, навряд чи вдасться бути в скорому часі у Києві.

Користуючись нагодою, щоб засвідчити Вашій вельможності мою абсолютну повагу та відданість, *Адріан Прахов*.

ІР НБУВ, ф. III, спр. 70654, арк. 1–1зв., рукопис.

Viacheslav KORNIENKO

Kyiv Correspondents of Adrian Prakhov Volodymyr Antonovych and Mykola Petrov: Publication of Epistolary Heritage

The article is the archaeological publication of letters from art historian Adrian Prakhov to archaeologist Volodymyr Antonovych (2 letters) and historian Mykola Petrov (3 letters), which are stored in the collection of

the Manuscript Institute of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine. All letters date from the 1880s, and relate to the Kyiv period of Prakhov's life. As an appendix to the article, another letter from Prakhov to Count Alexei Ignatiev from 1913, stored in the same collection of the Manuscript Institute, is published.

Keywords: archaeographic publication, correspondence, Adrian Prakhov, Volodymyr Antonovych, Mykola Petrov, Alexei Ignatiev.

Вячеслав Корнієнко, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Софія Київська” (Київ, Україна),

Viacheslav Korniienko, DS in History, Senior Researcher, Deputy Director General for Scientific Work at the National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv” (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-0670-9382